

DOI:

**ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

*Formation of Cognitive Abilities of Children of Senior Preschool Age by Means of
Computer Technologies*

Oksana Stupak

DSc. in Pedagogical Science, Associate Professor

National Pedagogical Dragomanov University

stupak.oksana.ua@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6732-4569>

Katerina Chuto

Student

National Pedagogical Dragomanov University

Abstract

The article presents theoretical approaches to determining the cognitive abilities of older preschool children as integrated basic abilities of the child and their levels. Possibilities of using computer technologies in the formation of cognitive abilities are determined. Among the wide range, multimedia presentations, computer weights and online quizzes were highlighted as leading tools for the use of computer technology in shaping the cognitive abilities of older preschool children. Use of multimedia presentations (Canva, Prezi), computer games that include new plots and images familiar to children from books, stories of educators and parents, movies, cartoons, online resources (LearningApps.org, Wordwall, Kahoot) to create developing and educational tasks.

Keywords: *preschoolers, cognitive abilities, computer technology, presentations, online quizzes, computer games.*

Вступ

Формування пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку – одна з найактуальніших проблем у теорії і практиці дошкільного виховання, що

обумовлено необхідністю розвитку розумових здібностей дітей, їх самостійності та ініціативності. Водночас високий рівень пізнавальних здібностей виступає одним із найважливіших чинників навчання, що постійно звертає увагу дослідників, бо взаємодія людини з оточенням та спрямованість до здобуття нових знань можлива тільки через її активну залученість до діяльності, мотивацію до вивчення нового.

Водночас стрімкий розвиток комп'ютерних технологій не можуть обійти осторонь дітей дошкільного віку. Оскільки широка різноманітність ігор, відео та анімацій привертає увагу дітей різних вікових категорій у дошкільному віці. Саме тому важливим є використання потенціалу комп'ютерних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку саме у процесі формування пізнавальних здібностей.

Метою дослідження є вивчити особливості формування пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами комп'ютерних технологій.

Методи та методики дослідження

Теоретичний аналіз психологічної та педагогічної літератури показав, що розвиток пізнавальних здібностей виступає важливим аспектом формування пізнавальної активності та діяльності людини в цілому, що здійснюється протягом всього її життя. Окремим важливим напрямом виступає формування пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку як формування певного фундаменту для подальшого розвитку здібностей в шкільному віці. Провідними педагогами (Н. Гавриш, І. Мардарова, Н. Кабусь, Т. Улькіна тощо) систематично акцентується увага на необхідності прийняття суб'єктом активної позиції щодо пізнання навколишнього світу.

У період дошкільного дитинства діти починають розрізняти за рівнем виявлення у них *загальних здібностей*: пізнавальних та практичних. Для розвитку *пізнавальних* важливого значення набувають ситуації, в яких виявляється пізнавальна активність дитини, її допитливий розум. У дошкільному віці пізнання нерозривно пов'язане з уявою та вільно здійснюваними діями.

Узагальнюючи позиції ряду авторів визначено, що «пізнавальні здібності доцільно розглядати як інтегровані базові здібності дитини, що містять такі складові: рівень інтелектуального розвитку (мисленнєвої, мнемічної, перцептивної складової); рівень загальної наочності дитини; пізнавальну

активність як системний поведінковий прояв пізнавальних здібностей, що має прояв у допитливості, зацікавленості дитини; рівень креативної здатності дитини до пошуковості й схильність до успішного розв'язання творчих завдань» (Улькіна, 2006).

Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу, а також теорія і практика розробки педагогічних програмних засобів, впровадження їх у навчально-виховний процес закладів дошкільної освіти привертало увагу українських і зарубіжних дослідників: Л. Артемову, О. Ступак, Н. Кабусь тощо.

Комп'ютерні технології як педагогічний інструмент освітнього процесу в ЗДО відокремлюються від застарілих засобів навчання і застосовуються як потужний об'єкт педагогічної діяльності. І. Мордарова визначає комп'ютерні технології в дошкільній освіті як «комплекс навчально-методичних матеріалів, що охоплює технічні й інструментальні засоби обчислювальної техніки, а також систему наукових знань про їх роль і місце в навчальному процесі ЗДО, форми та методи застосування для вдосконалення діяльності педагогів і дітей та їхньої взаємодії. Їх використання сприятиме успішному розвитку пізнавальної сфери старших дошкільників, їхніх інтелектуальних здібностей, довільної поведінки, вольових якостей тощо» (Мардарова, 2012).

Аналіз теоретичних і практичних підходів до використання комп'ютерних технологій у роботі з дітьми дав можливість визначити власні напрями, що, на нашу думку, мають вплив на формування пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку: *мультимедійні презентації* (використовуються для ознайомлення дітей з новими темами, мотивують до пізнавальної діяльності); *комп'ютерні ігри* (сприяють ознайомленню дітей з професіями, елементами навчання в школі тощо); *онлайн-вікторини* (завдання в ігровій формі на різні теми з елементами змагання).

Результати

У контексті формування пізнавальних здібностей використання мультимедійних презентацій може мати характер мотивації до нових знань, сприяти актуалізації інтересу дітей старшого дошкільного віку, спрямувати до самостійного пізнавального пошуку. На допомогу в цьому можуть бути використані ресурси Canva, Prezi та інші.

«**Canva** (<https://www.canva.com>) – це безкоштовний графічний редактор, який чудово підходить як новачкам у дизайні, так і досвідченим професіоналам. У Canva сотні шаблонів для різних завдань: від презентацій, публікацій у соціальних мережах, плакатів, листівок та відео до буклетів, візиток, анімованих публікацій в Інстаграм та подарункових сертифікатів.

Prezi (<https://prezi.com>) – англomовний онлайн-сервіс для створення презентацій, відео, інфографіки, що дозволяє візуалізувати інформацію, змінюючи масштаб зображення в процесі перегляду. Найбільш поширеною функцією Prezi є створення саме презентації, оскільки вони не лінійний формат. Відмінною можливістю є згорнення презентації в одну картинку, і навпаки збільшення кожного окремого елемента для детального ознайомлення»(Ступак & Костакова, 2022).

Зміст комп'ютерних ігор у старших групах ЗДО, розробляється з урахуванням розширенням кругозору дітей. Дослідники визначають, що «ігри включають нові сюжети та образи, що знайомі дітям з книг, оповідань вихователя та батьків, кінофільмів, мультфільмів, знайомство з професіями як індивідуальне змагання, так і колективне» (Кабусь, 2016).

Проведений аналіз ресурсів для створення онлайн-вікторин дав можливість виділити деякі, що на нашу думку є досить зручними у використанні та мають достатній потенціал для розробки дидактичних вправ на шляху формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку.

«**LearningApps.org** (<https://learningapps.org>) – це багатомовний сервіс для створення навчальних інтерактивних модулів як для індивідуальної, так і групової роботи. Сервіс допомагає створити загальнодоступну бібліотеку незалежних вправ, що можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії будь-якого освітнього компоненту.

Kahoot (<https://kahoot.com>) – популярний англomовний онлайн-сервіс, що дає змогу створювати інтерактивні навчальні ігри: вікторини, обговорення, опитування. Ресурс має безліч готових тестів на широку тематику: математика, наук, англійська мова, соціальні науки, географія, історія, мистецтво тощо. Серед мов, на яких представлені опитувальники: англійська, німецька, польська, італійська тощо. Кожен може знайти найбільш доцільну вправу відповідно до власних освітніх цілей, навчальних дисциплін, вікової категорії.

Wordwall (<https://wordwall.net>) – це багатомовний ресурс для створення навчальних курсів, вікторин, опитувальників тощо. Вправи створюються за допомогою шаблонів, що включають знайомі класичні формати, зокрема:

вікторина і кросворд. А також наявні аркадні ігри, наприклад, погоня в лабіринті і літак, а ще інструмент для управління класом, зокрема: план розсадження» (Ступак & Костакова, 2022).

Висновки

Особливе місце у дітей старшого дошкільного віку, за результатами теоретичного аналізу, займають пізнавальні здібності, що характеризуються високою загальною мисленнєвою активністю, схильністю до розумового напруження, демонстрацією умінь легко оперувати логічними операціями, зокрема систематизацією, класифікацією, узагальненням, творчим проявом у виконанні завдань різного рівня, прагненням до досягнення успіху.

Підтримуючи думку провідних науковців щодо актуальності пошуку новітніх шляхів упровадження комп'ютерних технологій у роботі з дітьми встановлено, що саме використання мультимедійних презентацій, комп'ютерних ігор, онлайн-ресурсів для створення розвиваючих та освітніх завдань з дотримання психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних і ергономічних умов сприяє формування пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку.

Література

- Кабусь, Н.Д. (2016). Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів. *Дошкільне виховання*, 120–129.
- Мардарова, І.К. (2012). *Підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників*. Дис. канд. пед. наук. Одеса. 239 с.
- Ступак, О., & Косаткова, М. (2022). *Цифрові інструменти у підготовці майбутніх фахівців: методичний посібник: Вид-во РПК «СМУК»*. 74 с.
- Улькіна, Т.В. (2006). *Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік*. Автореф. дис. на здобут. наук. ступеня канд. псих. наук. Київ. 24 с.

